

**AXBOROT XAVFSIZLIGI BO‘YICHA O‘QITISH MAZMUNI VA
METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH**

Samandarov Javlon Iskandarovich

TDPU Axborot texnologiyalari kafedrası v.b.dotsenti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada oliy ta’lim muassalarida talabalarning axborot xavfsizligi muhitida mediasavodxonlikka oid bilimlarning pedagogik-psixologik jihatlari ayrim masalalari tahlil qilingan va sohani rivojlantirish uchun takliflar bildirilgan. Shuningdek maqola davomida “Axborot xavfsizligi” tushunchasi “ommaviy axborot vositalariga kirish, ommaviy axborot vositalarini tushunish va turli kommunikativ kontekstlarda ijodiy ishtirok etish qobiliyati” hamda bolalar va kattalarning axborot xavfsizligi masalalari keng yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *raqamli texnologiyalar, Internet, axborotlarni himoyalash psixologiya, pedagogika, video, baholash, xabar.*

Аннотация: *В данной статье анализируются некоторые вопросы педагогических и психологических аспектов медиаграмотности знаний студентов в среде информационной безопасности высших учебных заведений и даются предложения по развитию данной области. Также в статье широко освещено понятие «Информационная безопасность» как «доступ к средствам массовой информации, способность понимать средства массовой информации и творческое участие в различных коммуникативных контекстах» и вопросы информационной безопасности детей и взрослых.*

Kalit so‘zlar: *цифровые технологии, Интернет, защита информации, психология, педагогика, видео, оценка, сообщение.*

Abstract: *In this article, some issues of pedagogical and psychological aspects of media literacy knowledge of students in the information security environment of higher education institutions are analyzed and suggestions for the development of the field are made. Also, in the article, the concept of "Information security" is widely covered as "access to mass media, ability to understand mass media and creative participation in various communicative contexts" and issues of information security of children and adults.*

Keywords: *digital technologies, Internet, information protection, psychology, pedagogy, video, assessment, message*

Mamlakatimizda va jahonda oliy ta’lim muassasalarida axborot xavfsizligi bo‘yicha tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishda pedagogikaga katta e’tibor qaratilmoqda. Hozirgi vaqtda o’qituvchilarni tayyorlash ta’limga raqamli

texnologiyalarning integratsiyalashuvi sharoitida - barcha darajadagi ta'lim jarayoniga axborot xavfsizligini keng miqyosda joriy etish orqali amalga oshiriladi. Oliy ta'lim muassasalarida axborot xavfsizligi fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish jarayoni raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy diqqat, mustaqil ish, aniq va nostandart vaziyatlarda kreativ qaror qabul qilish ko'nikmalarini vektorli rivojlantirish hamda axborot xavfsizlik parametrlariga rioya etish barqarorligini divergent ta'minlash asosidatakomillashtiriladi. Bu esa yangi tipdagi o'qituvchi bo'lishi kerak bo'lgan zamonaviy talabalarning umumiy pedagogik axborot xavfsizligi mazmuni singdirilgan raqamli kompetensiyasini shakllantirish muammosini dolzarb qilib qo'yadi, bu esa oliy pedagogik ta'lim mazmuni va protsessual qayta qurishni taqozo etadi.

Axborot xavfsizligi, axborotni ruxsatsiz foydalanish, ruxsatsiz oshkor qilish, ruxsatsiz yo'q qilish, ruxsatsiz o'zgartirish, axborotga zarar yetkazish yoki ma'lumotlarga ruxsatsiz kirishning oldini olish jarayoni, Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish mamlakatimizda ham, jahonda ham muhim masala hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya asrida yashayotgan XXI-asrda eng muhim ma'lumotlar bizning shaxsiy ma'lumotlarimizdir.

Axborot xavfsizligi sohasida o'zlarini takomillashtirish bo'yicha maxsus ishlab chiqarilgan mavzular asosan tahdidlar, tajovuzkor xatti-harakatlar va mudofaa jarayonlarini amalda ko'rsatish va muammolarni qanday hal qilish haqida ma'lumot berishga qaratilgan. Shuningdek, ISO 27001 standarti talablariga muvofiq axborot xavfsizligini boshqarish tizimini yaratish bo'yicha vakolatlariga ega bo'lish zarur.

Umuman olganda, o'quv qo'llanmamiz asosida axborot xavfsizligi fani o'z ichiga quyidagilarni oladi; axborot xavfsizligiga xujumlar, qonuniy jarayonlar va hujumlardan himoya qilish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan mantiqiy va apparat xavfsizlik echimlari muhokama qilinadi. Muassasalarda ishlaydigan har bir shaxs axborot xavfsizligi sohasida yaxshi bilimga ega bo'lishi kerak. Ma'lumki, kompaniyalarga qilingan muvaffaqiyatli hujumlarning 80 foizi xodimlarning bilimsizligi yoki kompaniya xodimlarining xatolaridan kelib chiqadi.

Har bir shaxs mumkin bo'lgan hujumlardan himoyalani uchun axborot xavfsizligidan xabardor bo'lishlari kerak. Ushbu axborot xavfsizligi fani mazmuni to'liq shunga mos ravishda tayyorlangan. Axborot xavfsizligi bo'yicha o'qitish mazmuni va metodikasini takomillashtirish jarayonlanida axborot xavfsizligini boshqarish tizimi standarti haqida ma'lumotga ega bo'lish zarur. Axborot xavfsizligi tizimini yaratishni va faoliyat yuritishni istagan barcha sohalardagi, barcha darajadagi odamlar uchun asosiydir.

Axborot xavfsizligini fanini o'qigan talabalar Axborot xavfsizligini boshqarish tizimlarining asosiy tushunchalari va yondashuvlarini, standarti talablarini

o'rganadilar hamda axborot xavfsizli standarti talablarini o'rganadilar hamda axborot xavfsizligini boshqarish tizimlarini o'rnatish, ishlatish va ishlab chiqish bo'yicha tajribaga ega bo'ladilar.

1987 yilda ISO (Xalqaro standartlar tashkiloti) tomonidan birinchi marta xalqaro standartga aylantirilgan ISO 27001 standartlari mahsulot sifati va mijozlar ehtiyojini qondirishga qaratilgan tashkilotlarga rahbarlik qilishda davom etmoqda.

Xozirgi vaqtda esa ISO 27001:2013, dunyodagi eng ko'p qo'llaniladigan va eng hujjatlashtirilgan standart, hozir deyarli barcha sohalarda ajralmas hisoblanadi. Ayniqsa ishga qabul qilish jarayonlarida katta ahamiyatga ega. ISO standartlari asosida axborot xavfsizligi fanida o'rganilishi lozim bo'lgan mavzular quyidagilardan iborat:

- Axborot xavfsizligi tarixi
- Axborot xavfsizligini boshqarish tizimiga yondashuv
- Axborot xavfsizligida jarayon yondashuvi (PDCA tuzilishi)
- Axborot xavfsizligining asosiy tushunchalari (ISO 27001 standartidagi asosiy tushunchalar)
- Axborot xavfsizligini boshqarish tizimini tashkil etishni tashkil etish
- Qamrovni aniqlash
- Axborot xavfsizligining asosiy siyosatini tayyorlash
- Axborot aktivlarini aniqlash
- Axborot aktivlarining qiymatlari, sinflari va xossalari aniqlash
- Xatarlarni hisoblash usullari va taqqoslash
- Xavf metodologiyasini aniqlash
- Tahdidlar, zaifliklar, amalga oshirish effektlari va ehtimolliklarini aniqlash
- Xavflarni hisoblash va ustuvorlik
- Xatarni qabul qilish mezonlarini aniqlash
- Xatarlarni boshqarish imkoniyatlarini aniqlash
- Nazorat maqsadlari va nazoratini aniqlash
- Xavflarni davolash rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish
- ISO 27002 Axborot aktivlarini identifikatsiyalash standartida ko'rsatilgan boshqaruv elementlarini ko'rib chiqish
- Axborot aktivlarining qiymatlari, sinflari va xossalari aniqlash
- Xatarlarni hisoblash usullari va taqqoslash
- Xavf metodologiyasini aniqlash
- Tahdidlar, zaifliklar, amalga oshirish effektlari va ehtimolliklarini aniqlash
- Xavflarni hisoblash va ustuvorlik
- Xatarni qabul qilish mezonlarini aniqlash

- Xatarlarni boshqarish imkoniyatlarini aniqlash
- Nazorat maqsadlari va nazoratini aniqlash
- Xavflarni davolash rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish
- ISO 27002 standartida ko'rsatilgan boshqaruv elementlarini ko'rib chiqish

Ma'lumotlarni himoya qilish qonunchiligi jamiyatning xavfsizlikka bo'lgan talablariga ta'sir qilishda davom etadi, bu esa kompaniyalar va ularning ta'minot zanjirlariga tushadi. Iste'molchilar har doim o'z ma'lumotlarini himoya qilishni his qilishgan, ammo ma'lumotlar landshaftini qayta belgilovchi yangi qonunchilik bilan iste'molchilar o'z ma'lumotlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishni, ulardan foydalanish ko'rinadigan va tushunarli bo'lishini va ulardan faqat ular kelishib olinganidek foydalanilishini talab qilishda ishonchi ortdi. Ushbu yangi ijtimoiy umidlar jamoatchilikka qarashli kompaniyalarga ham, ular orqali ham ta'minot zanjiri bo'ylab ta'sir qiladigan bosimni oshirib bo'lmaydi. Xato qilmasdan, xavfsizlik va ma'lumotlar bilan ishlash barcha muvaffaqiyatli kompaniyalar tomonidan biznes va shartnomalar uchun konfidensiallik va javobgarlik chegaralari har doim bo'lgani kabi muhim ahamiyatga ega bo'lib ko'rilmogda.

Xavfsizlik har qanday dasturiy ta'minot ishlab chiqarish metodologiyasi va amaliyotining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Biroq, ishlab chiqish murakkab jarayon bo'lib, vaqt o'tishi bilan dasturiy ta'minotni xavfsiz saqlash juda qiyin. Xavfsiz dasturiy ta'minotni ishlab chiqarish uchun foydalanish uchun ko'plab xavfsizlik vositalari, metodologiyalari va hujjatlar mavjud. Biroq, ko'pgina ilovalar hali ham muhim xavfsizlik kamchiliklarini o'z ichiga oladi. Ushbu xatolarning aksariyati noto'g'ri kodlash naqshlari yoki xatolar tufayli yuzaga keladi, biz ularni dasturiy ta'minot xavfsizligiga qarshi naqshlar deb ataymiz.

Anti-naqsh ko'pincha samarasiz yoki undan ham yomoni, xavfli bo'lgan takrorlanadigan muammoga umumiy javobdir. Oddiyroq qilib aytganda, anti-naqshlar ko'pincha qayta-qayta ixtiro qilingan muammolarga yomon echimdir.

Har bir darsda biz avvalo o'ziga xos anti-naqsh nima haqida ekanligini tushuntirishga harakat qilamiz. Keyinchalik, bu xato sodir bo'lganda nima noto'g'ri bo'lishi mumkinligi haqida bir yoki bir nechta demolarni ko'rsatish orqali xatoni kuchaytiramiz. Har bir darsning oxirida biz xavfli dizayn yoki kodlash tanlovlari bo'yicha keng tarqalgan qabul qilingan echimlarni ko'rib chiqamiz.

Axborot xavfsizligini boshqarish tizimi standartiga muvofiq tashkil etilgan va PDCA (rejalashtirish, bajarish, tekshirish, harakat qilish) doimiy takomillashtirish tsikli doirasida jarayon sifatida amalga oshiriladi. Ushbu standart talablariga javob berish raqamli texnologiya asosida talabalarining mas'uliyati emas, lekin bu barcha talabalarning to'liq ishtirokida erishish mumkin bo'lgan ishdir. Bundan tashqari, axborot xavfsizligi faqat axborot texnologiyalari bilan bog'liq texnik chora-

tadbirlardan iborat emas. Jismoniy va ekologik xavfsizlikdan inson resurslari xavfsizligiga, aloqa va aloqa xavfsizligiga, Axborot xavfsizligini boshqarish tizimini o'rganishning umumiy xulosasi, ya'ni ko'plab mavzularda axborot texnologiyalari xavfsizligi bo'yicha turli nazorat vositalarini tanlash, amalga oshirish va doimiy o'lchashni anglatadi. Axborot xavfsizligini to'liq organish uchun- tizim hujjatlari, tegishli protseduralar, qo'llanmalar, rejalar va hisobotlarga murojaat qilish kerak. Bu talabalarga o'rganishlari uchun asosiy hujjat bo'lib, axborot xavfsizligi siyosati va batafsil foydalanish siyosatini ham o'z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda Axborot xavfsizligidan barcha oliy ta'lim talabalari xabardor bo'lishi uchun barcha oliy ta'lim muassasalarining ta'lim yo'nalishlariga umumiy informatika xaqida tushuncha beradigan fan bo'lgan "Ta'limda axborot texnologiyalari" va "Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanlaridan tashqari bu "Axborot xavfsizligi" fani xam o'qitilsa yosh o'qib kelayotgan avlodning aqamli savodxonligini oshirishga katta xissa qo'shgan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha "Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni. https://lex.uz/law_collection
2. Mamarajabov M.E. Raqamlashtirilgan ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini takomillashtirish// pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi. –T., 2022
3. Samandarov J.I. Oliy ta'lim muassasalarida axborot xavfsizligi fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish// pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. –T., 2023
4. Белов Е.Б., Лось В.П., Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А. Основы информационной безопасности. Учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия Телеком. 2006. - 544 с.
5. Галатенко А.В. О восстановлении параметров ε-безопасности. Интеллектуальные системы, том 17, № 1-4, 2013. Стр. 229-230